

Liste commentée des Oedemeridae (Coleoptera) de Suisse

Commented Checklist of Swiss Oedemeridae (Coleoptera)

STÈVE BREITENMOSER¹, YANNICK CHITTARO² & ANDREAS SANCHEZ³

¹ Agroscope, Institut des sciences en production végétale IPV, Route de Duillier 50, CH-1260 Nyon; steve.breitenmoser@agroscope.admin.ch

² Info fauna - CSCF, Passage Maximilien-de-Meuron 6, CH-2000 Neuchâtel; yannick.chittaro@unine.ch

³ Info fauna - CSCF, Passage Maximilien-de-Meuron 6, CH-2000 Neuchâtel; sanchez.andreas.emmanuel@gmail.com

A checklist of the 28 species of the Swiss Oedemeridae is presented and briefly discussed. The work is mainly based on the identification of museum specimens and private collections by the authors. Eight species are discussed in order to justify their inclusion in the checklist, while four species were not included due to insufficient documentation, such as literature citations without verifiable specimens, erroneous determinations or problematic data (unlikely locality).

Keywords: Oedemeridae, Checklist, Switzerland, faunistics.

INTRODUCTION

La famille des Oedemeridae appartient à la superfamille des Tenebrionoidea qui compte 20 familles en Europe (Audisio 2013). Elle s'y rattache par la morphologie de l'édéage et la disposition hétéromère des tarsi (5-5-4) (Crawson 1955). Certains auteurs la considèrent proche de la famille des Meloidae en raison de la présence de cantharidine dans le fluide somatique (Lawrence & Newton 1982). Bien que l'écologie de certaines espèces soit encore mal connue, les larves de la majorité des genres sont saproxylophages (se développant dans le bois mort à un stade avancé de décomposition). Elles ne colonisent jamais le bois récemment coupé ou celui d'arbres vivants et ont donc une faible importance économique, à l'exception de *Nacerdes melanura* (Linnaeus, 1758) (Vázquez 2002). Si les larves des genres *Chrysanthia* W. Schmidt, 1844, *Calopus* Fabricius, 1775, certains *Anogcodes* Dejean, 1834 et vraisemblablement *Nacerdes* Dejean, 1834 (*Xanthochroa* W. Schmidt, 1844) se développent de préférence dans le bois en décomposition des conifères, les larves des genres *Ischnomera* Stephens, 1832 et d'*Oedemera* (*Oncomera*) *femoralis* A. G. Olivier, 1803 se développent spécifiquement dans le bois de feuillus en décomposition. Quant aux larves des autres *Oedemera* spp. (*Oedemera* s. str.), elles se développent dans les tiges mortes de plantes herbacées (Vázquez 2002). Les adultes de la plupart des espèces sont polyphages et se nourrissent du pollen et du nectar de nombreuses fleurs appartenant aux Asteraceae, Apiaceae, Fagaceae, Rosaceae, Poaceae et Dipsacaceae notamment. Présentant généralement une pubescence bien développée, ils contribuent ainsi à la pollinisation. Leur période d'activité principale coïncide avec la période de floraison de la majorité des plantes, soit du prin-

temps à l'été (Vázquez 2002). Les espèces européennes sont principalement diurnes et se trouvent par chasse active (chasse à vue, battage, fauchage). Les *Nacerdes* spp. et *Oedemera femoralis* ont toutefois une activité nocturne ou crépusculaire, et ne se capturent donc régulièrement qu'au piège lumineux (Svihla 1993, Vázquez 2002) ou au piège à bière (Chittaro *et al.* 2013). Les Oedemeridae se rencontrent principalement dans les zones ouvertes (prairies, pâturages, marais, etc.), ainsi qu'en lisière forestière (Vázquez 2002).

Malgré une relative facilité d'observation dans la nature, du moins pour les espèces floricoles, cette famille a suscité moins d'intérêt de la part des coléoptéristes que d'autres familles telles que les Cerambycidae ou les Carabidae. A l'échelle nationale, Fuesslin (1775) est le premier à citer des Oedemeridae en Suisse. Il mentionne ainsi (dans le genre *Cantharis*) *Cantharis viridissima* Linnaeus, 1758, *Cantharis virescens* Linnaeus, 1767 et *Cantharis melanura* Linnaeus 1758. Si Bremi-Wolf (1856), Stierlin & Gautard (1867) et Stierlin (1883, 1898) traitent ensuite tour à tour cette famille dans leurs catalogues respectifs, aucune synthèse nationale n'a par la suite été réalisée. Cet article propose donc une liste actualisée, critique et commentée de l'ensemble des espèces annoncées en Suisse. Elle distingue, en se basant sur la procédure définie par Monnerat *et al.* (2015a), les espèces indigènes de celles qui, pour diverses raisons, ne sont pas considérées comme appartenant à la faune suisse.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Matériel de référence

Afin de disposer d'une vue d'ensemble des espèces présentes en Suisse et de leur distribution, le relevé du matériel disponible dans les collections muséales s'est avéré indispensable. Les collections des institutions suivantes ont donc été relevées dans leur intégralité (les noms des personnes contactées pour le faire sont indiqués entre parenthèses):

AGROSCOPE IPV Changins, Nyon (Stève Breitenmoser)
 BNM Bündner Natur-Museum, Chur (Thérèse Sottas, Ueli Schnepf)
 ETH Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich (Rod Eastwood)
 MHNF Musée d'histoire naturelle de Fribourg (Peter Wandeler)
 MHNG Muséum d'histoire naturelle de Genève (Giulio Cuccodoro)
 MHNN Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel (Celia Bueno, Jessica Litman)
 MSNL Museo cantonale di storia naturale, Lugano (Lucia Pollini, Michele Aberhalden)
 MZA Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen (Urs Weibel)
 MZL Musée cantonal de zoologie, Lausanne (Anne Freitag)
 NMB Naturhistorisches Museum Basel (Matthias Borer)
 NMBE Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern (Hannes Baur)
 NMGL Glarner Naturmuseum, Engi (Roland Müller)
 NMLU Natur-Museum, Luzern (Marco Bernasconi, Peter Herger)
 NMSG Naturmuseum, St. Gallen (Jonas Barandun, Priska Jud)
 NMSO Naturmuseum, Solothurn (Christoph Germann)

Mis à part les collections personnelles des trois auteurs, les collections privées suivantes – contenant au moins 20 données d'Oedemeridae – ont été consultées:

Georg Artmann-Graf (Olten SO)
 Sylvie Barbalat (Neuchâtel NE)
 Hansjörg Brägger (Bischofszell TG)

Marie-Christine Chittaro (Conthey VS)
 Michael Geiser (Londres GB)
 Michael Gilgen et Lea Kamber (Bangerten BE)
 Roman Graf (Horw LU)
 Christian Monnerat (Neuchâtel NE)

L'ensemble des données d'Oedemeridae disponibles dans la littérature suisse a également été compilé. Les références des publications consultées sont intégralement mentionnées dans la bibliographie, celles qui ne sont pas reprises dans le texte de cet article étant signalées par un astérisque (*). Toutes les informations réunies ont été intégrées dans la banque de données Info fauna du Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) à Neuchâtel. Actuellement, cette dernière contient 6536 données d'Oedemeridae dont 6297 se réfèrent à du matériel en collection. Les cartes de distribution actualisées de ces espèces sont disponibles sur son serveur cartographique (www.cscf.ch).

Pour la détermination des taxa, la clé de Vázquez (2002) a été utilisée principalement. Pour quelques cas particuliers, les publications de Kaszab (1969), Svihla (1993), Allemand (1995), Svihla (1999) et Brustel & Rogé (2004) ont également été consultées. Les informations sur la distribution des espèces dans les pays et régions limitrophes de la Suisse ont été tirées des publications suivantes: Allemagne (Köhler & Klausnitzer 1998, Köhler 2000, Köhler 2011); Autriche (Malicky M., comm. pers.; Kahlen M., comm. pers.; Holzer E., comm. pers.); Europe (Kaszab 1969, Vázquez 2002, Svihla 2008, Svihla 2011, Kubisz & Svihla 2013); France (Allemand 2003); Italie (Angelini *et al.* 1995).

La classification ainsi que la nomenclature adoptée ici suivent celles du Catalogue paléarctique (Svihla 2008, Svihla 2011). Ainsi, nous avons retenu la subdivision en deux sous-familles (Calopodinae A. Costa, 1852 et Oedemerinae Latreille, 1810) et non en trois (Nacerdinae Mulsant, 1858, Calopodinae et Oedemerinae) comme proposé par Arnett (1951) et reprise par Vázquez (2002). De même nous avons suivi l'avis du Catalogue paléarctique pour le genre *Anogcodes* et le complexe d'espèces *A. ferrugineus* (Schrank, 1776), *A. ustulatus* (Scopoli, 1763) et *A. melanurus* (Fabricius, 1787), dont des divergences de nomenclature entre les auteurs (Angelini *et al.* 1995, Köhler et Klausnitzer 1998, Vázquez 2002, Allemand 2003, Svihla 2008, Ferencá *et al.* 2013, Kubisz & Svihla 2013, Vázquez 2013) avaient portés à quelques confusions. Ainsi, il a été retenu:

- Anogcodes ustulatus* (Scopoli, 1763) [= *ferrugineus* (Schrank, 1776) = *adustus* (Panzer, 1795)], dont les deux sexes ont les élytres très rétrécis en arrière. Ce taxon correspond à *A. ferrugineus* (Schrank, 1776) selon Vázquez (2002).
Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787) [= *ustulatus* (Fabricius, 1787)], dont les deux sexes n'ont pas les élytres rétrécis en arrière et dont le mâle porte une grande épine à l'extrémité du fémur médian. Ce taxon correspond à *A. ustulatus* (Scopoli, 1763) [= *melanura* (Fabricius, 1787)] selon Vázquez (2002).

Une fois l'ensemble de l'information intégrée dans la base de données du CSCF, la procédure proposée par Monnerat *et al.* (2015a) a été suivie pour statuer sur l'indigénat des espèces connues de très peu de données. Ainsi, une espèce n'a pas été retenue lorsque les données relatives ne satisfaisaient pas au minimum jugé nécessaire (présence d'exemplaires de référence, étiquetage univoque, collections fiables, ...).

RÉSULTATS

Liste des espèces de la faune Suisse

Au total, 28 espèces d'Oedemeridae font ou ont fait partie de la faune de Suisse. Les espèces apparaissent dans l'ordre systématique des sous-familles puis par ordre alphabétique des genres et espèces. Les principaux synonymes utilisés dans la littérature suisse sont indiqués. Les espèces suivies d'une lettre et d'un chiffre figurant en gras («C1» par exemple) font l'objet d'un commentaire.

OEDEMERIDAE Latreille, 1810

Calopodinae A. Costa, 1852

Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758)

Oedemerinae Latreille, 1810

Anogcodes fulvicollis (Scopoli, 1763)

Anogcodes melanurus (Fabricius, 1787) [= *ustulatus* (Fabricius, 1787)]

Anogcodes ruficollis (Fabricius, 1781) **C1**

Anogcodes rufiventris (Scopoli, 1763)

Anogcodes seladonius (Fabricius 1792) [= *dispar* (Dufour, 1841)] **C2**

Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763) [= *ferrugineus* (Schrank, 1776);
= *adustus* (Panzer, 1795)] **C3**

Chrysanthia geniculata (W. Schmidt, 1846) [= *nigricornis* Westhof, 1881;
= *viridis* W. Schmidt, 1846]

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)

Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)

Ischnomera cinerascens (Pandellé, 1867) **C4**

Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792) **C5**

Ischnomera sanguinicollis (Fabricius, 1787)

Nacerdes carniolica (Gistel, 1834) [= *Xanthochroa carniolica* (Gistel, 1834)

Nacerdes gracilis (W. Schmidt, 1846) [= *Xanthochroa gracilis* W. Schmidt, 1846]

Oedemera croceicollis Gyllenhal, 1827 **C6** (Fig. 1)

Oedemera femoralis A. G. Olivier, 1803 [= *femorata* (Fabricius, 1792)]

Oedemera femorata (Scopoli, 1763) [= *flavescens* (Linnaeus, 1767)]

Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)

Oedemera lateralis Gebler, 1829 [= *korbi* Seidlitz, 1899]

Oedemera lurida (Marsham, 1802)

Oedemera monticola Svihla, 1978 **C7** (Fig. 2)

Oedemera nobilis (Scopoli, 1763) [= *caerulea* (Linnaeus, 1767)] (Fig. 3)

Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)

Oedemera pthysica (Scopoli, 1763) [= *subulata* A. G. Olivier, 1795] (Fig. 4)

Oedemera subrobusta (Nakane, 1954) [= *laticollis* auct.] **C8**

Oedemera tristis W. Schmidt, 1846

Oedemera virescens (Linnaeus, 1767)

Commentaire sur quelques espèces retenues

Les espèces commentées sont connues de moins de dix occurrences dans notre pays et/ou n'étaient pas citées dans les travaux du 19^e siècle (Breimi-Wolf 1856, Stierlin & Gautard 1867, Stierlin 1883 et Stierlin 1898), dernières synthèses nationales sur le groupe. Pour les espèces connues de moins de dix occurrences, l'ensemble des spécimens capturés et toutes les observations publiées sont mentionnés afin de documenter et de justifier leur prise en considération. Certaines espèces font parfois l'objet de commentaires d'ordre taxonomique (mention de sous-espèces). Le matériel cité a été déterminé ou revu par les auteurs.

Les spécimens examinés et les données issues uniquement de la littérature sont présentés par ordre chronologique de découverte ou de publication, puis par ordre alphabétique des localités en fonction des informations disponibles et sur le schéma suivant: nombre d'exemplaire(s), localité et canton pour les données anciennes ou commune et canton abrégé pour les données récentes, date, observateur, collection, déterminateur, acronyme officiel du musée concerné.

Les informations qui concernent la localité et la date sont mentionnées telles qu'elles figurent sur l'étiquette. Sont mentionnés entre crochets «[]» une interprétation des abréviations alphabétiques. Dans les collections anciennes, le collectionneur (leg.) n'est pas toujours mentionné textuellement sur les étiquettes. Nous avons donc préféré la mention «coll.» jugée plus adéquate. Dans de nombreux cas, le nom du détenteur de la collection n'est pas mentionné sur les étiquettes. Néanmoins, en fonction de l'expérience acquise dans les relevés de collections, l'attribution de certains types d'étiquettes et/ou d'écritures à une collection particulière s'est avérée possible dans certains cas.

La collection de Charles Maerky, déposée au musée d'Histoire naturelle de Genève, est considérée depuis longtemps comme problématique (voir Monnerat et al. 2015a pour plus de détails). Mise à part les individus provenant vraisemblablement de sa collection («coll. Maerky C.»), elle contient également des insectes issus d'autres collections (mentionnées «ex. coll. Melly A.» par exemple) et pour lesquelles les étiquettes originales font défaut. De ce fait, et afin de ne pas perdre l'information quant au fait que ces insectes ont appartenu à la collection Maerky, nous avons retenu la mention de «coll. Maerky C.» pour l'intégralité de sa collection.

Pour les données issues de la littérature, détaillées sous «Données publiées», nous avons retenu la localité telle que mentionnée dans la citation originale. La personne «source» (et non pas le legit) est considérée comme l'auteur dans la publication et mentionné comme suit: Ormontsthal par Venetz I. (Stierlin & Gautard 1867). Lorsque la même localité est citée à plusieurs reprises, seule la plus ancienne est citée ici, les localités annoncées étant généralement reprises telles quelles et parfois tronquées dans les publications ultérieures.

Parmi les données citées, celles que nous considérons comme insuffisantes pour être retenues sont précédées d'un nombre noté comme suit «1)» qui fait référence aux différentes catégories de sources d'erreurs identifiées et détaillées dans Monnerat *et al.* (2015a), à savoir:

- 1) données sources invérifiables
- 2) déterminations erronées
- 3) spécimens issus de collections problématiques

Fig. 1. *Oedemera croceicollis*: mâle, Helv., VD, Le Lieu, 17.VI.2015 (photo A. Sanchez).

- 4) spécimens d'origine inconnue attribués à des localités suisses
- 5) double étiquetage, interprétation ou recopie erronées du nom de la localité d'origine
- 6) confusion entre localité d'origine, lieu d'élevage ou d'éclosion des spécimens et de dépôt de la collection
- 7) localités non suisses ou localités étrangères homonymes
- 8) incohérences chorologiques ou écologiques

Abréviations utilisées: leg. (legit) = collecteur, coll. = collection, ex. = exemplaire.

C1) *Anogcodes ruficollis* (Fabricius, 1781)

Matériel examiné: 5 ♀ ♀, Chiasso, leg. & coll. Fontana P., MSNL; ³1 ♀, Ermitage, Genève, 20.5, coll. Maerky C., MHNG; ³1 ex., Ormont, coll. Täschler M., NMSG; 1 ♂, 1 ♀, Chiasso, 10.6.1932, leg. & coll. Fontana P., MSNL; 4 ♂ ♂, 6 ♀ ♀, Chiasso, 6-19.6.1933, leg. & coll. Fontana P., MSNL; 4 ♂ ♂, 3 ♀ ♀, Mendrisio, Tessin, 5-6.1943, leg. & coll. Linder-Hebeisen A., ETH; 1 ♀, Chiasso, 19.6.1949, leg. & coll. Straub F., NMB; 1 ♂, 3 ♀ ♀, Chiasso, Tessin, 6.1953, leg. & coll. Linder-Hebeisen A., ETH et MHNG.

Données publiées: ¹Suisse par Venetz I. (Bremi-Wolf 1856); ²Dettenriedt par Dietrich K. (Dietrich 1865); ²Dübendorf par Bremi-Wolf J. J., ¹Uetliberg, ¹St. Gallen par Heer O., ¹Wallis par Venetz I. (Stierlin & Gautard 1867); ¹Mayens de Sion par Liniger E. (Favre 1890); ¹Genf, ¹Basel (Stierlin 1898); Chiasso par Fontana P. (Fontana 1947); ²Weissbad, Lehmen, Weissbachtobel, 7.1964 et ²Weisstannen, am Gufelbach, 1.1964 par Hugentobler H. (Hugentobler 1966); ²Müllerboden, Hüetlerentobel, Nidwalden, 6.1976 par Rezbanyai-Reser L. (Herger 1981).

Commentaire: Si la plupart des mentions de la bibliographie restent invérifiables, quelques données (Dettenriedt, Dübendorf, Müllerboden, Weissbad, Weisstannen) ont été réattribuées à *A. fulvicollis* (Scopoli, 1763) après vérification du matériel correspondant. Il est probable que la plupart des autres citations s'y réfèrent aussi. Les seules données suisses fiables concernent les individus provenant du Tessin. Ces données du sud des Alpes complètent et précisent la distribution générale de l'espèce en Europe (Italie, Corse, Sardaigne et sud-est européen) (Vázquez 2002).

C2) *Anogcodes seladonius* (Fabricius, 1792)

Matériel examiné: ³2 ♀ ♀, Alpes, Luc [St-Luc], 9.7., coll. Maerky C., MHNG; ³1 ♀, Alpes, Simplon, 4.7., coll. Maerky C., MHNG; ³1 ♂, Alpes, Tessin, 2.7., coll. Maerky C., MHNG; 1 ♂, Sion, leg. [Liniger E.], coll. [Favre E.], MHNG; ³Alpes, Vaud, 25.7.1901, coll. Gaud A., MZL; 1 ♀, Genève, 15.6.1962, leg. & coll. Rappo J., MHNG.

Données publiées: ¹Suisse par Venetz I. (Bremi-Wolf 1856); ¹Ormontsthal par Venetz I. (Stierlin & Gautard 1867); Sion par Liniger E. (Liniger 1886); ²Chiasso par Fontana P. (Fontana 1947).

Commentaire: L'espèce est retenue pour la faune suisse sur la base des individus collectés à Genève et à Sion, tous deux appartenant à la sous-espèce nominale *A. seladonius seladonius* (Fabricius, 1792) [= *dispar* (Dufour, 1841); = *viridipes* (W. Schmidt, 1846)]. Les autres exemplaires appartiennent à *A. seladonius alpinus* (W.

Fig. 2. *Oedemera monticola*: mâle, Helv., VS, Troistorrents, 21.V.2014 (photo A. Sanchez).

Schmidt, 1846) [= *azurea* (W. Schmidt, 1846)] mais proviennent de collections problématiques. La présence de cette sous-espèce en Suisse demande confirmation, bien qu'elle soit cohérente avec la distribution illustrée par Vázquez (2002). Quant aux individus de Chiasso, ils se reportaient à *Ischnomera caerulea* (Linnaeus, 1758).

C3) *Anogcodes ustulatus* (Scopoli, 1763)

Matériel examiné: 1 ♀, Binz [Maur] Zurich, 7., leg. & coll. Toumayeff G., MHNG; 1 ♀, Basel, Garten, 6.1938, leg. & coll. Marchand H., NMB.

Commentaire: Etant donné les problèmes taxonomiques passés et les confusions systématiques avec *A. melanurus* (Fabricius, 1787), il a été choisi de ne considérer aucune citation de la littérature (par ex.: Breimi-Wolf 1856, Stierlin & Gautard 1867, Stierlin 1898) pour ces deux espèces. Sans individu de référence, ces données sources restent invérifiables. L'espèce est donc retenue pour la faune suisse sur la base de seulement deux collectes. Comme le mentionne Vázquez (2002), l'espèce est largement distribuée en Europe de l'est, mais est occasionnelle et sporadique en Europe centrale et du sud, ce que confirment les rares données suisses à disposition.

C4) *Ischnomera cinerascens* (Pandellé, 1867)

Commentaire: Bien qu'assez largement répandue en Europe centrale (Vázquez 2002), cette espèce était jusqu'alors passée inaperçue dans les collections suisses parmi les exemplaires de *I. caerulea* (Linnaeus, 1758). Ainsi, elle ne figure pas dans la littérature suisse du 19^e siècle. Bien que peu fréquente, des individus en collections valident pourtant sa présence dans plusieurs cantons (BE, BL, GR, JU, NE, VD et VS).

C5) *Ischnomera cyanea* (Fabricius, 1792)

Commentaire: Même situation que pour *I. cinerascens*. Des individus en collection valident maintenant sa présence dans plusieurs cantons (FR, GE, GR, JU, LU, NE, SH, SO, TI, VD, VS et ZH).

C6) *Oedemera croceicollis* Gyllenhal, 1827 (Fig. 1)

Matériel examiné: 2 ♀ ♀, S. Giorgio, Tessin, 18.6.1995, leg. Besuchet C., MHNG; 1 ex., Chiasso TI, 5.5.2014, leg. & coll. Monnerat C.; 10 ex., Chiasso TI, 3.6.2015, leg. & coll. Chittaro Y.; 1 ♂, 1 ♀, Genolier, Bois de Chêne VD, 6.6.2015, leg. & coll. Breitenmoser S.; 1 ♂, Le Lieu VD, 17.6.2015, leg. & coll. Chittaro Y.

Commentaire: L'aire de répartition de *O. croceicollis* Gyllenhal, 1827 est discontinue en Europe, l'espèce étant présente en Europe de l'est, en Italie du nord, sur les côtes de la Grèce mais également au bord de la mer Noire, le long de la mer Baltique et de la mer du Nord jusqu'à La Manche (Vázquez 2002). Sa distribution ponctuelle et locale se reflète aussi en Suisse, où elle est actuellement connue du sud du Tessin et deux localités vaudoises. A l'exception des individus récoltés sur le Monte San Giorgio, dans un milieu non précisé, tous les autres exemplaires ont été capturés dans des prairies ou zones humides.

Fig. 3. *Oedemera nobilis*: mâle, Helv., TI, Mendrisio, 14.V.2014 (photo A. Sanchez).

C7) *Oedemera monticola* Svihla, 1978 (Fig. 2)

Commentaire: Cette espèce n'a été décrite que récemment. Elle était confondue jusqu'alors avec *O. virescens* (Linnaeus, 1767). Les mâles se déterminent sans peine à la forme de l'édéage. Moins fréquente que son espèce sœur, elle se trouve surtout en altitude. *O. monticola* est maintenant connue de plusieurs localités des cantons de BE, GR, JU, NW, SZ, VD et VS. Son aire de distribution est encore à préciser, notamment en raison des confusions passées. Il s'agit d'une espèce présente dans les Alpes et dans les montagnes d'Europe centrale (Vázquez 2002).

C8) *Oedemera subrobusta* (Nakane, 1954)

Commentaire: Cette espèce était confondue jusqu'au milieu du siècle passé avec *O. lurida* (Marsham, 1802). Les mâles se déterminent sans peine à la forme de l'édéage. Beaucoup plus rare que son espèce sœur, *Oedemera subrobusta* est maintenant connue de plusieurs localités d'Engadine (Samedan, S-chanf, Zernez, Zuoz, ...) mais aussi de deux tourbières de l'arc jurassien (Le Sentier VD et Sainte-Croix VD). Son aire de distribution reste à préciser, notamment en raison des confusions passées. Il s'agit vraisemblablement d'une espèce de l'est qui atteint l'Europe centrale de façon très marginale (Vázquez 2002) mais également la France (Brustel & Rogé 2004).

Espèces n'appartenant pas à la faune suisse

Dans cette catégorie sont mentionnées les espèces qui n'ont pas été retenues pour la faune de Suisse. Il s'agit d'une part de données issues de citations historiques ou d'espèces mentionnées comme suisses dans le catalogue paléarctique (Svihla 2008) mais pour lesquelles aucun individu de référence n'est disponible dans les collections suisses (notées **). D'autre part, il s'agit d'espèces pour lesquelles nous disposons d'individu(s) de référence, mais dont l'indigénat a été considéré comme incertain (collections problématiques, respectivement importation) (notées *).

****Nacerrdes melanura*** (Linnaeus, 1758)

Matériel examiné: ^{3,8)}1 ex., Glarus, coll. Täschler M., NMSG; ^{3,8)}1 ♀, Suisse, coll. Maerky C., ex coll. Melly A., MHNG; ⁸⁾1 ♀, Basel, 5.6.1946, coll. Straub F., NMB.
Données publiées: ¹⁾Suisse (Fuesslin 1775); ¹⁾Suisse par Heer O. (Bremi-Wolf 1856); ¹⁾Matt par Heer O. (Stierlin & Gautard 1867).

Commentaire: Le seul individu disponible qui ne provienne pas de collections problématiques est celui de Basel. Nous considérons cependant cette donnée comme résultant d'une introduction accidentelle, l'espèce n'ayant pas été revue par la suite en Suisse. *N. melanura* est une espèce côtière qui est devenue presque cosmopolite par le fait d'échanges commerciaux de bois. Sa larve tolère de longue période d'immersion et voyage aisément dans différents bois dont celui de construction. Des observations isolées en Europe l'annoncent ainsi très localement dans les terres, principalement le long de cours d'eau importants (Vázquez 2002). Son indigénat en Suisse est très peu probable.

Fig. 4. *Oedemera pthysica*: mâle, Helv., BL, Dittingen, 13.VI.2015 (photo A. Sanchez).

*****Oedemera atrata* W. Schmidt, 1846**

Données publiées: ²⁾Suisse par Lasserre D. (Breimi-Wolf 1856); ²⁾Genf par Lasserre D. (Stierlin & Gautard 1867); ²⁾Laschadura, 10.8.1920, ²⁾Val Tavrü, 5.8.1933, ²⁾Val Tavrü, 10.3.1945 (Handschin 1963), ¹⁾Unterschächen, Brunnital, 20.9.1991 (Uhlig 2006).

Commentaire: Cette espèce est présente uniquement localement sur une partie du pourtour méditerranéen (Vázquez 2002). Les données publiées se réfèrent assurément toutes à *Oedemera tristis* W. Schmidt, 1846, morphologiquement très proche. Stierlin (1898) note déjà dans son ouvrage que cette espèce semble mentionnée par erreur pour la faune suisse.

*****Oedemera rufofemorata* Germar, 1824**

[= *cyanescens* W. Schmidt, 1846]

Données publiées: ¹⁾Suisse par Chevrier F. (Breimi-Wolf 1856); ¹⁾Genf par Chevrier F. (Stierlin & Gautard 1867), ²⁾Chiasso par Fontana P. (Fontana 1947), ²⁾Sta. Maria, Costeras, 19.6.1953, ²⁾Zernez, Gondas, 19.6.1953 par Handschin E. (Handschin 1963); ²⁾Weissbad, Weissbachtobel, 7.1964, ²⁾Weisstannen, Gufelbachtobel, 7.1964 par Hugentobler H. (Hugentobler 1966).

Commentaire: Cette espèce a été citée pour la Suisse par Breimi-Wolf (1846) et Stierlin & Gautard (1867) sous le nom de *O. cyanescens* W. Schmidt, 1846. Sans exemplaire de référence, elle ne peut être retenue pour la faune de Suisse. Les individus relatifs aux autres citations se sont avérés être *O. flavipes* (Fabricius, 1792) ou *O. nobilis* (Scopoli, 1763). Sa distribution s'étend de la Grèce et des Balkans jusqu'à la frontière autrichienne, pays qu'elle atteint tout juste (Vázquez 2002, Kubisz & Svihla 2013, Malicky M., comm. pers.; Kahlen M., comm. pers.). Sa présence dans notre pays est improbable.

*****Sparedrus testaceus* (Andersch, 1797)**

Données publiées: ¹⁾Suisse par Heer O. (Breimi-Wolf 1856); ¹⁾Grabs par Kubli H. (Stierlin 1883).

Commentaire: Sans exemplaire de référence, cette espèce n'est pas retenue pour la Suisse, bien qu'elle soit mentionnée dans certains ouvrages récents (Svihla 2008, Kubisz & Svihla 2013). Elle est présente dans les Balkans, de la Grèce jusque dans l'est de l'Autriche et le sud de la République Tchèque (Vázquez 2002, Kubisz & Svihla 2013, Malicky M., comm. pers., Kahlen M., comm. pers., Holzer E., comm. pers.). Sa présence en Suisse est très peu probable.

DISCUSSION

Parmi les 32 espèces considérées dans ce travail, 4 (12.5 %) n'ont pas été retenues comme suisses en suivant la procédure rigoureuse de Monnerat *et al.* (2015a). Le nombre d'espèces indigènes se monte donc à 28. Ce nombre est relativement proche de celui annoncé dans la littérature déjà à partir du milieu du 19^e siècle (Tab. 1), bien qu'il s'agisse en partie d'espèces différentes. Ainsi, *N. melanura*, *S. testaceus*, *O. atrata* et *O. rufofemorata* furent mentionnés (par erreur) par Stierlin (1898), alors que *I. cinerascens*, *I. cyanea*, *O. croceicollis*, *O. monticola* et *O. subrobusta* n'y figuraient pas.

Tab. 1: Nombre d'espèces d'Oedemeridae en Suisse en fonction des sources

	Oedemeridae
Fuesslin 1775	3
Bremi-Wolf 1856	25
Stierlin & Gautard 1867	24
Stierlin 1898	27
Besuchet 1985	26
Svihla 2008	30
Vázquez 2013	27
Présent travail 2016	28

Au vu de la faible superficie de la Suisse, le nombre d'espèces d'Oedemeridae confirmées (28) est remarquable, puisque qu'il est très proche (voire supérieur dans un cas) de ceux annoncés pour l'Allemagne et l'Autriche (Tab. 2). Il s'explique par une situation particulièrement favorable, la Suisse se situant à cheval entre le nord et le sud des Alpes. Comme la diversité de la flore et de la faune européenne s'enrichit sur un gradient nord-sud (Lévêque & Mounolou 2001), le nombre d'espèces de la faune suisse se situe donc logiquement entre celui de l'Allemagne d'une part et celui de la France ou de l'Italie d'autre part (Monnerat *et al.* 2015b). Il se rapproche par ailleurs du nombre d'espèces connues d'Autriche, à la différence près que ce dernier abrite quelques espèces supplémentaires de l'est.

Tab. 2: Comparaison de la richesse spécifique en Suisse et dans les pays limitrophes, par ordre croissant.

	Oedemeridae
Allemagne (Köhler 2000, Köhler 2011, Köhler & Klausnitzer 1998)	25
Suisse (présent travail)	28
Autriche (Malicky M. 2016, comm. pers., Kahlen M. 2016, comm. pers., Holzer E. 2016, comm. pers.)	31
France (Allemand 2003)	38
Italie (Angelini <i>et al.</i> 1995)	42

En considérant la distribution européenne des autres espèces d'Oedemeridae (selon Kaszab 1969, Angelini *et al.* 1995, Köhler & Klausnitzer 1998, Köhler 2000, Vázquez 2002, Allemand 2003, Svihla 2008, Köhler 2011, Svihla 2011, Kubisz & Svihla 2013, Holzer E., comm. pers., Kahlen M., comm. pers., Malicky M., comm. pers.), il n'y a pas d'autres espèces à attendre en Suisse à notre avis à court ou moyen terme (hormis importations accidentelles). La liste actuelle peut donc être qualifiée d'exhaustive.

Cette liste, complétée par les cartes de distribution basées sur les données récoltées (disponibles sur le serveur cartographique du CSCF, www.cscf.ch), fournit une synthèse actuelle des connaissances sur cette famille en Suisse. Elle s'ajoute à plusieurs synthèses d'autres familles de Coléoptères récemment publiées (Marggi & Luka 2001, Carron 2005, Carron 2008, Luka *et al.* 2009, Germann 2010, Chittaro & Blanc 2012, Reibnitz *et al.* 2013, Monnerat *et al.* 2015b) et contribue à améliorer nos connaissances sur la faune de Suisse.

Du point de vue conservatoire, plusieurs espèces présentent un intérêt tout particulier. Trois espèces (*Anogcodes seladonius* (Fabricius, 1792), *A. ustulatus* (Sco-

poli, 1763) et *A. ruficollis* (Fabricius, 1781)) n'ont pas été revues en Suisse depuis plus de 50 ans. Ces espèces seraient à rechercher spécifiquement afin de connaître leur situation actuelle. Parmi les espèces saproxyliques, bien qu'aucune espèce d'Oedemeridae ne soit liée directement à des structures primaires (pas d'«Urwald relict species» selon Müller *et al.* (2005)) et que les Oedemeridae n'ont pas été traités dans la Liste Rouge européenne des Coléoptères saproxyliques (Nieto & Alexander 2010), quelques-unes figurent par contre dans la liste française des coléoptères saproxyliques bioindicateurs de la qualité des forêts (Brustel 2004): *Anogcodes ustulatus* (Scopoli, 1763), *Calopus serraticornis* (Linnaeus, 1758), *Ischnomera caerulea* (Linnaeus, 1758), *I. cinerascens* (Pandellé, 1867), *I. cyanea* (Fabricius, 1792), *I. sanguinicollis* (Fabricius, 1787) et *Nacerdes gracilis* (W. Schmidt, 1846). Toutes ces espèces figureront également dans la liste suisse des coléoptères forestiers emblématiques, actuellement en cours de finalisation.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier l'ensemble des conservateurs des musées de Suisse qui nous ont si souvent et si aimablement accueillis au sein de leurs institutions aux cours de ces dernières années, ainsi que tous les coléoptéristes actifs sur ce groupe qui, par la transmission de leurs observations personnelles, ont permis d'enrichir les connaissances sur la distribution de ces espèces en Suisse et donc contribué à étayer cet article. Un grand merci à Peter Herger (NMLU) pour ses compléments d'informations sur les données de Suisse centrale, à Vivien Cosandey (Essertines-sur-Rolle) pour son aide lors des relevés muséaux ainsi que Michael Malicky (Oberösterreichisches Landesmuseum Linz), Manfred Kahlen (Tiroler Landesmuseen Innsbruck), Erwin Holzer (Anger), Heinz Mitter (Steyr) et Elisabeth Geiser (Salzburg) pour leurs informations sur les Oedemeridae d'Autriche. Nous remercions également Michel Sartori (MZL) pour la mise à disposition du matériel photographique. Merci enfin à Christian Monnerat (Info fauna) pour la relecture du document, à Jessica Litman (MHNN) et Muriel Mermod (Info fauna) pour la traduction des résumés.

RÉSUMÉ

La liste de 28 espèces de la famille des Oedemeridae de Suisse est présentée et brièvement commentée. Le travail est essentiellement basé sur l'identification de spécimens de musées et de collections privées par les auteurs. Huit espèces font l'objet de commentaires pour justifier leur prise en compte dans la faune suisse alors que quatre n'ont pas été retenues. Ces dernières ont été jugées insuffisamment documentées pour figurer dans la liste étant soit citées uniquement de la littérature sans exemplaires vérifiables, soit de détermination erronée ou encore provenant de collections problématiques (localité improbable).

ZUSAMMENFASSUNG

Kommentierte Liste der Oedemeridae (Coleoptera) der Schweiz. — Eine Liste mit 28 Arten der Familie Oedemeridae der Schweiz wird vorgelegt und kurz kommentiert. Die Arbeit basiert hauptsächlich auf den durch die Autoren identifizierten Exemplaren aus Museen und privaten Sammlungen. Acht Arten sind Gegenstand von Kommentaren, um ihre Berücksichtigung in der Schweizer Fauna zu rechtfertigen, während vier weitere Arten nicht berücksichtigt wurden. Letztere wurden als ungenügend dokumentiert erachtet, um in die Liste aufgenommen zu werden, da sie entweder nur in der Literatur ohne überprüfbare Exemplare zitiert werden, auf eine irrtümliche Bestimmung zurückzuführen sind oder aus problematischen Sammlungen stammen (Ort unwahrscheinlich).

RÉFÉRENCES

- Allemand, R. 1995. Identification et répartition des espèces françaises d'*Ischnomera* (Coleoptera Oedemeridae). — Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 64 (3): 137–142.
 Allemand, R. 2003. Liste des Oedemeridae de la faune de France (Coleoptera). — Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon 72 (7): 229–232.

- *Allenspach, V. 1948. Käferfang mit der Quecksilberdampfampe. — Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 21: 210–212.
- *Allenspach, V. 1968. Käferfang am Schmetterlingsschirm in Minusio/TI. — Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 18: 125–133.
- *Allenspach, V. 1971. Käferfang am Schmetterlingsschirm in Minusio/Tessin (Erster Nachtrag). — Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 21: 110–114.
- *Allenspach, V. 1978. Käferfang am Schmetterlingsschirm in Minusio/TI (Zweiter und letzter Nachtrag). — Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 28: 51–53.
- Angelini, F., Audisio, P., Bologna, M.A., De Biase, A., Franciscuolo, M.E., Nardi, G., Ratti, E. & Zampetti, M.F. 1995. Coleoptera Polyphaga XII (Heteromera escl. Lagriidae, Alleculidae, Tenebrionidae). In: Minelli A., Ruffo, S. & La Posta, (eds). Checklist delle specie della fauna Italiana, Fascicolo 57. — Calderini, Bologna 30 pp.
- *Anonyme. 1943. Société Lépidoptérologique de Genève. Captures intéressantes faites en 1940. — Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 19: 233–234.
- Arnett, R.H., Jr. 1951. Revision of the Nearctic Oedemeridae (Coleoptera). — American Midland Naturalist 45(2): 257–391.
- Audisio, P. 2013. Tenebrionoidea. — Fauna Europaea version 2.6.2, <http://www.faunaeur.org>
- Besuchet, C. 1985. Combien d'espèces de coléoptères en Suisse? — Bulletin Romand d'Entomologie 3: 15–25.
- Bremi-Wolf, J.J. 1856. Catalog der Schweizerischen Coleopteren, als Vorläufer der Beiträge für Schweizerische Entomologie. — Druck und Commission von Friedrich Schulthess, Zürich, 78 pp.
- Brustel, H. 2004. Coléoptères saproxyliques et valeur biologique des forêts françaises. — Les Dossiers forestiers de l'ONF. 297 pp.
- Brustel, H. & Rogé, J. 2004. *Oedemera subrobusta* (Nakane, 1954), présence confirmée dans les Alpes françaises (Coleoptera, Oedemeridae). — L'Entomologiste 60 (5) : 199–202.
- *Bugnion, E. 1880. Notes sur les coléoptères des Alpes vaudoises. — Jahrbuch des Schweizer Alpenclub 16: 109–120.
- *Caflich, J.L. 1894. Beiträge zu einem Verzeichnisse der Insekten-Fauna Graubündens von Dr. E. Killias. IV: Coleopteren. — Supplement/Beilage zu Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens, 275 pp.
- Carron, G. 2005. Kommentierte Checkliste der Dytiscidae und Noteridae (Coleoptera) der Schweiz. — Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 55 (3): 93–114.
- Carron, G. 2008. Checklist des coléoptères aquatiques de Suisse. Deuxième partie: Gyrinidae, Halipidae, Paelobiidae, Sphaeriidae. — Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 81: 53–60.
- Chittaro, Y. & Blanc, M. 2012. Liste commentée des Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae et Throscidae (Coleoptera) de Suisse. — Bulletin de la Société Entomologique Suisse 85: 91–114.
- Chittaro, Y., Sanchez, A., Blanc, M. & Monnerat, C. 2013. Coléoptères capturés en Suisse par pièges attractifs aériens: bilan après trois années et discussion de la méthode. — Entomo Helvetica 6: 101–113.
- Crowson, R.A. 1955. The natural classification of the families of Coleoptera. — N. Lloyd, London, 187 pp.
- *Dietrich, K. 1865. Beitrag zur Kenntniss der Insekten-Fauna des Kantons Zürich. Käfer. — Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften 21: 1–240.
- Favre, E. 1890. Faune des coléoptères du Valais et des régions limitrophes. — Zurcher et Furrer. 448 pp.
- *Favre, E. 1900. Liste des Coléoptères et des lépidoptères intéressants notés par M. le chanoine E. Favre. — Bulletin de la Murithienne, 29/30: 73–77.
- Ferenca, R., Tamutis, V. & Kinduris, R. 2013. New records of rare false blister beetle (Coleoptera: Oedemeridae) species in Lithuania. — New and Rare for Lithuania Insect Species 25: 10–18.
- *Focarile, A. 1984. Nuove ricerche sui popolamenti di coleotteri nel Ticino settentrionale. Campagne 1979–1982. — Bollettino della Società ticinese di Scienze naturali 72: 7–55.
- *Focarile, A. 2003. Ecologia e faunistica degli insetti (particolarmente Coleotteri) nell'ecosistema alluviale della Val Bavona (Ticino, Svizzera). — Rapporto Fondazione Valle Bavona, Caverano 1–85.
- *Fontana, P. 1925. Contribuzione alla Fauna coleotterologica ticinese III. — Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali 19: 32–56.
- Fontana, P. 1947. Contribuzione alla Fauna coleotterologica ticinese. — Bollettino della Società Ticinese di Scienze Naturali 42: 16–93.

- Fuesslin, J.C. 1775. Verzeichnis der ihm bekannten schweizerischen Insekten mit einer ausgemahlten Kupfertafel, nebst der Ankündigung eines neuen Insekten Werks. Zürich und Winterthur. — Heinrich Steiner und Compagnie. 62 pp.
- Geiser, M., Sprecher, E. & Herger, P. 2010. 4.8 Käfer (Coleoptera), ohne Rüsselkäfer s.l.. *In*: Schmid, M. & Müller, J.P. (eds), Der GEO-Tag der Artenvielfalt 2008 am Albulapass. — Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden 116: 5–58.
- Germann, C. 2010. Die Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionoidea) der Schweiz – Checkliste mit Verbreitungsangaben nach biogeografischen Regionen. — Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 83: 41–118.
- Gaud, A. 1913. Dispersion de quelques espèces; nouvelle stations. — Bulletin de la Murithienne 38: 44–49.
- *Graf, R. 2007. Der Eichenbestand der Stadt Luzern und seine Bedeutung im kantonalen Vergleich. — Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Luzern: 38: 54–75.
- Handschin, E. 1963. Die Coleopteren des schweizerischen Nationalparks und seiner Umgebung. Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen im schweizerischen Nationalpark. Band VIII. — Lüdin, Liestal. 302 pp.
- *Hartmann, K. & Sprecher, E. 1990. Ein Beitrag zur Insektenfauna des Arlesheimer Waldes, unter besonderer Berücksichtigung der holzbewohnenden Käfer. — Tätigkeitsberichte der Naturforschenden Gesellschaft Basel 36: 75–124.
- Herger, P. 1981. Zur Insektenfauna der Umgebung des Brisen-Haldigrates/ 1200–2400 m, Kanton Nidwalden. III. Coleoptera (Käfer) – 1. Teil. — Entomologische Berichte Luzern 6: 64–71.
- *Herger, P. 1982. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. X. Coleoptera (Käfer) – 1. Teil. — Entomologische Berichte Luzern 8: 68–82.
- *Herger, P. 1983. Käferfunde aus Littau, Kanton Luzern. — Entomologische Berichte Luzern 9: 116–120.
- *Herger, P. 1983. Zur Insektenfauna der Umgebung von Baldegg, Kanton Luzern, Baldegg-Institut. III. Coleoptera. — Entomologische Berichte Luzern 10: 69–74.
- *Herger, P. 1983. Zur Insektenfauna der Umgebung von Ettiswil, Kanton Luzern. III. Coleoptera. — Entomologische Berichte Luzern 10: 75–80.
- *Herger, P. 1985. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. XV. Coleoptera 3: Cerambycidae, Chrysomelidae, Scolytidae und Nachträge. — Entomologische Berichte Luzern 13: 77–80.
- *Herger, P. 1986. Zur Insektenfauna von Rigi-Kulm, 1600–1797 m, Kanton Schwyz. IV. Coleoptera 1: Carabidae – Scolytidae. — Entomologische Berichte Luzern 15: 1–11.
- *Herger, P. 1987. Zur Insektenfauna von Gersau-Oberholz, Kanton Schwyz. IV. Coleoptera 1: Carabidae – Scolytidae. — Entomologische Berichte Luzern 17: 1–19.
- *Herger, P. 1989. Käferbeifänge aus 36 Borkenkäfer-Pheromonfallen im Forstrevier Rigi-Süd, 530–1620 m, Kanton Luzern, 1988 (Coleoptera). — Entomologische Berichte Luzern 21: 33–44.
- *Herger, P. 1991. Zur Insektenfauna von Obergütsch (500–600 m), Stadt Luzern V. Coleoptera 3 (ohne Staphylinidae, Elateridae und Curculionidae). — Entomologische Berichte Luzern 25: 27–40.
- *Herger, P. 1992. Zur Insektenfauna vom Vogelmoos (775 m) bei Meudorf, Kanton Luzern VI. Coleoptera 1 (ohne Staphylinidae, Elateridae, Chrysomelidae und Curculionidae). — Entomologische Berichte Luzern 28: 45–60.
- *Herger, P. 1993. Zur Insektenfauna von Airolo, Lävina, 1200 m, Kanton Tessin IV Coleoptera 1. — Entomologische Berichte Luzern 30: 13–30.
- *Herger, P. 1994. Zur Insektenfauna von Altdorf und Umgebung, Kanton Uri. I. Vogelsang (465 m) und Kapuzinerkloster (520 m). — Entomologische Berichte Luzern 31: 99–118.
- *Herger, P. 1994. Die Käfersammlung von Josef Roos (1908–1992) – Ein Beitrag zur Käferfauna der Talschaft Entlebuch, Kanton Luzern (Coleoptera). — Entomologische Berichte Luzern 32: 1–12.
- *Herger, P. 1995. Käfer aus einer Lichtfalle bei Wädenswil, Sandhof, 518 m, Kanton Zürich (Coleoptera). — Entomologische Berichte Luzern 34: 13–18.
- *Herger, P. 1999. Zur Insektenfauna vom Hochmoor Forrenmoos, 970 m, Eigental, Kanton Luzern. IV. Coleoptera (Käfer). — Entomologische Berichte Luzern 41: 1–16.
- *Herger, P. 2002. Zur Insektenfauna vom Rüss-Spitz (Kanton Zug), 388 m, bei Maschwanden ZH. V. Coleoptera 1 (Käfer). — Entomologische Berichte Luzern 47: 1–24.
- *Herger, P. 2004. Zur Insektenfauna vom Hanenriet bei Giswil, 470 m, Kanton Obwalden. III. Coleoptera 1 (Käfer). — Entomologische Berichte Luzern 51: 1–18.
- *Herger, P. 2005. Zur Insektenfauna des Flachmooses Wauwilermoos. 498 m Kanton Luzern. III. Coleoptera 1 (Käfer). — Entomologische Berichte Luzern 53: 1–20.

- *Herger, P. 2006. Zur Insektenfauna von Altdorf und Umgebung, Kanton Uri. 2. Reussdelta bei Seedorf, 435 m. IV. Coleoptera 2: Allgemeiner Überblick und Artenliste 2. Teil (ohne Staphylinidae und Curculionoidea). — *Entomologische Berichte Luzern* 55: 1-20.
- *Herger, P. 2007. Zur Insektenfauna der Umgebung von Lauerz, Kanton Schwyz. 2. Schwändi (650 m). V. Coleoptera 2: Allgemeiner Überblick und Artenliste 2. Teil (ohne Staphylinidae und Curculionidae). — *Entomologische Berichte Luzern* 57: 71-78.
- *Herger, P. & Germann, C. 2010. Käfer vom Mittleren Grämsen bei Romoos (Coleoptera). — *Entomo Helvetica* 3: 147–153.
- *Herger, P. & Germann, C. 2014. Käfer aus Lichtfallenfängen in Ufhusen und Luthern, Kanton Luzern (Coleoptera). — *Entomo Helvetica* 7: 147-150.
- *Herger, P. & Germann, C. 2015. Käfer (Coleoptera) vom östlichen Napfgebiet (Romoos und Umgebung), Kanton Luzern. — *Entomo Helvetica* 8: 59–64.
- *Herger, P. & Kamke M.-C. 1998. Zur Insektenfauna des Kantons Schaffhausen (Hallau-Egg und Löhningen). III. Coleoptera (Käfer). — *Entomologische Berichte Luzern* 39: 113–126.
- *Herger, P., Germann, C., Uhlig, M., Vogel, J., Geiser, M. & Kirejtshuk, A. 2015. Käfer aus Lichtfängen am Monte San Giorgio bei Serpiano, Kanton Tessin (Coleoptera). — *Entomo Helvetica* 8: 89–96.
- *Heyden, von, L. 1863. Beitrag zur Coleopterenfauna des Ober-Engadins, insbesondere der Umgegend von St. Moritz. — *Jahresberichte der naturforschenden Gesellschaft Graubündens*, Chur 8: 1–52.
- *Heyden, von, L. 1870. Supplement zum Beitrag der Coleopteren-Fauna des Ober-Engadins, insbesondere der Umgegend von St. Moritz. — *Jahresberichte der naturforschenden Gesellschaft Graubündens*, Chur 16: 27–50.
- Hugentobler, H. 1966. Beitrag zur Kenntnis der Käfer der Nordostschweiz. — *Naturwissenschaftliche Gesellschaft St. Gallen*. 248 pp.
- *Jaccard, H. 1890. Catalogue des Coléoptères récoltés à Aigle et environs. — *Bulletin de la Murithienne* (19-20): 21–60.
- *Jörger, J. 1914. Ein Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Rigi. — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 12: 190–193.
- Kaszab, Z. 1969. 70. Familie Oedemeridae. *In*: Freude, H., Harde, K.W. & Lohse, G.A (eds), *Die Käfer Mitteleuropas*. Band 8 — Goecke & Evers, Krefeld, pp. 79–92.
- *Killias, E. 1860. Zoologische Mittheilungen. 2. Insectenverzeichnis aus Puschlav. — *Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens* 7: 102–108.
- Köhler, F. 2000. Erster Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands. — *Entomologische Nachrichten und Berichte*, Dresden 44(1): 60–84.
- Köhler, F. 2011. 2. Nachtrag zum «Verzeichnis der Käfer Deutschlands» (Köhler & Klausnitzer 1998) (Coleoptera). — *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 55: 109–174, 247–254.
- Köhler, F. & Klausnitzer, B. 1998. Entomofauna Germanica. Verzeichnis der Käfer Deutschlands. — *Entomologische Nachrichten und Berichte*, Dresden, Beiheft 4: 1–185.
- Kubisz, D. & Svihla, V. 2013. Coleoptera – Oedemeridae. *Folia Heyrovskyana*, series B. No. 17. — *Icones Insectorum Europae Centralis*. Kabourek Publishing, Zlin, Czech Republic. 13 pp.
- Lawrence, J.F. & Newton, A.F. 1982. Evolution and classification of beetles. — *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13: 261–290.
- Lévêque, C. & Mounolou, J.C. 2001. Biodiversité, Dynamique biologique et conservation. — *Mason Sciences*. Dunod, Paris. 248 pp.
- *Linder, A. 1967. Nachtrag zum Verzeichnis der Bündner Coleopteren von Dr. E. Killias. — *Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens* 93: 78–108.
- Liniger, E. 1886. Ein Aufenthalt im Wallis. — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 7: 286–294.
- Löbl, I. & Smetana, A. 2008. *Catalogue of Palearctic Coleoptera*. Vol. 5: Tenebrionoidea. — *Apollo Books*, Stenstrup, Denmark, 353 pp.
- Luka, H., Nagel, P., Feldmann, B., Luka, A. & Gonseth, Y. 2009. Checkliste der Kurzflügelkäfer der Schweiz (Coleoptera: Staphylinidae ohne Pselaphinae). — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 82: 61–100.
- Marggi, W. & Luka, H. 2001. Laufkäfer der Schweiz – Gesamtliste 2001 (Coleoptera: Carabidae). *Checklist 2001*, Carabidae of Switzerland. — *Opuscula Biogeographica Basiliensia* 1, 37 pp.
- *Michaud, A. 1937. Observations sur la Faune entomologique du Val d’Orvin. — *Bulletin de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles* 62: 84–98
- Monnerat, C., Chittaro, Y., Sanchez A. & Gonseth Y. 2015a. Critères et procédure d’élaboration de listes taxonomiques nationales: le cas des Buprestidae, Cerambycidae, Lucanidae et Cetoniidae (Coleoptera) de Suisse. — *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 88: 155–172.

- Monnerat, C., Chittaro, Y., Sanchez A. & Gonseth Y. 2015b. Liste commentée des Lucanidae, Ceto-
niidae, Buprestidae et Cerambycidae (Coleoptera) de Suisse. — Mitteilungen der Schweizeri-
schen Entomologischen Gesellschaft 88: 173–228.
- *Mory, C.E. 1894. Eine coleopterologische Sammelreise in Graubünden. — Societas entomologica
8: 148–149, 162.
- *Mory, C.E. 1898. Liste der 1898 im Jouxthal gesammelten Coleopteren. — Mitteilungen der Schwei-
zerischen Entomologischen Gesellschaft 10: 469–473.
- *Müller, J.A. 1904. 3. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Kantone St. Gallen und Appenzell. —
Berichte der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 201–218.
- Müller, J., Büssler, H., Bense, U., Brustel, H., Flechtner, G., Fowles, A., Kahlen, M., Möller, G.,
Mühle, H., Schmidl, J. & Zabransky, P. 2005. Urwald relict species – Saproxyllic beetles indi-
cating structural qualities and habitat tradition. — Waldökologie Online 2: 106–113.
- Nieto, A. & Alexander, K.N.A. 2010. European Red List of Saproxyllic Beetles. — Luxembour:
Publications Office of the European Union. 45 pp.
- *Rätzer, A. 1888. Nachträge zur Fauna coleopterum Helvetiae besonders aus dem Gebiete des berner
Seelandes, des Jura und der Walliser Alpen. — Mitteilungen der Schweizerischen Entomologi-
schen Gesellschaft 8: 20–42.
- Reibnitz, J., Graf, R. & Coray, A. 2013. Verzeichnis der Ciidae (Coleoptera) der Schweiz mit Anga-
ben zur Nomenklatur und Ökologie. — Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen
Gesellschaft 86: 63–88.
- *Rezbanyai-Reser, L. & Herger, P. 1983. Fangergebnisse der Sammelexkursion der Egl am 14.8.1982
im Oberalpegebiet, Kanton Uri. — Entomologische Berichte Luzern 9: 122–126.
- *Schacht, Dr. 1879. Contributions à la faune entomologique du Valais. III. Contribution à la faune
des coléoptères du Valais. — Bulletin de la Murithienne 9: 43–54.
- *Scherler, P., Sekaly, V. & Toumayeff, G. 1989. Coléoptères de la réserve du Bois de Chênes, dans
la région de Ferreyres-Moiry. — Bulletin Romand d'Entomologie 7: 11–29.
- *Scherler, P. 1981. Notes coléoptérologiques. — Bulletin Romand d'Entomologie 1: 17–22.
- *Scherler, P. 1992. JORLOG, études entomologique des parcelles 06, 38, 39, 40, 41 et 42. Echan-
tillonnage des Coléoptères. — Bulletin Romand d'Entomologie 10: 59–80.
- *Scherler, P. 1995. Les Coléoptères de la Grande Carîçaie (rive sud-est du lac de Neuchâtel). — Bul-
letin Romand d'Entomologie 13: 31–54.
- *Sprecher, E., Luka, H., Germann, C., Luka, A., Klausnitzer, B. & Graff, P. 2008. Käfer. 308–331.
In: Baur, B., Billen, W. & Burckhardt, D. (eds), Vielfalt zwischen den Gehegen: wildlebende
Tiere und Pflanzen im Zoo Basel. — Monographien der Entomologischen Gesellschaft Basel
3.
- *Steffen, J. 1992. Captures de Coléoptères remarquables dans un biotope restreint de Haute-Savoie.
— Bulletin Romand d'Entomologie 10: 21–24.
- *Stierlin, G. 1862. Zusammenstellung der durch Herrn Meyer-Dür in Tessin und Oberengadin be-
obachteten und eingesammelten Coleopteren. — Mittheilungen der Schweizerischen Entomolo-
gischen Gesellschaft 1: 155–173.
- *Stierlin, G. 1875. Verzeichniss der gesammelten Käfer. — Mittheilungen der Schweizerischen Ento-
mologischen Gesellschaft 4: 465–468.
- *Stierlin, G. 1880. Beiträge zur Kenntniss der Käfer-Fauna des Kant. Wallis und der *Dichotrachelus*-
Arten. — Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 5: 541–551.
- Stierlin, G. 1883. Zweiter Nachtrag zur Fauna coleopterum helvetica. — Neue Denkschriften der
schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften 8 (3): 1–98.
- Stierlin, G. 1898. Fauna coleopterorum helvetica. Die Käfer-Fauna der Schweiz nach der analytischen
Methode. — II. Theil. Bolli & Böcherer, Schaffhausen. 662 pp.
- *Stierlin, G. 1906. Coleopteren-Fauna der Gegend von Schaffhausen. — Mitteilungen der Schwei-
zerischen Entomologischen Gesellschaft XI: 167–220.
- Stierlin, G. & Gautard, V. V. 1867. Fauna coleopterorum helvetica. Die Käfer-Fauna der Schweiz. —
Schaffhausen und Vevey. 372 pp.
- *Straub, F. 1955. Coleopterologische Notizen (einige interessante Käferfunde). — Mitteilungen der
Entomologischen Gesellschaft Basel 5 (8): 117–119.
- Svihla, V. 1986. Revision of the generic classification of the Old World Oedemeridae (Col.). — Acta
Entomologica Musei Nationalis Pragae 41B (3–4): 141–238.
- Svihla, V. 1993. Revision of the genus *Oedemera* subgenus *Oncomera* (Coleoptera: Oedemeridae).
— European Journal of Entomology 90: 189–208.
- Svihla, V. 1999. Revision of the subgenera *Stenaxis* and *Oedemera* s. str. of the genus *Oedemera*
(Coleoptera: Oedemeridae). — Folia Heyrovskyana, Supplementum 4. 117 pp.
- Svihla, V. 2008. Family Oedemeridae. Pp. 353–369. In: Löbl, I. & Smetana, A. (eds): Catalogue of
Palaeartic Coleoptera. Volume 5. Tenebrionoidea. — Apollo Books, Stenstrup. 670 pp.

- Svihla, V. 2011. Supplementary notes on the family Oedemeridae (Coleoptera) as published in the Catalogue of Palaearctic Coleoptera with the new data of distribution. — *Klapalekiana* 47: 83–88.
- Uhlig, M. & Uhlig, B. 2006. Zur Käferfauna der Schweiz (Coleoptera ohne Staphylinidae). — *Entomologische Berichte Luzern* 56: 1–20.
- Vázquez, X.A. 2002. European Fauna of Oedemeridae. — Argania Edition, Barcelona, 178 pp.
- Vázquez, X.A. 2013. Fauna Europaea: Oedemeridae. *In*: Audisio, P. 2013. (ed.), Fauna Europaea: Tenebrionoidea. — Fauna Europaea version 2.6.2, <http://www.faunaeur.org>
- *Walter, T., Wolf, M. & Plattner, M. 2003. Holzbewohnende Käfer im Naturschutzgebiet Wildenstein. — *Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel* 7: 263–285.

(reçu le 17 avril 2016; accepté le 19 mai 2016; publié le 30 juin 2016)